

МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

MONETARY POLICY: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

¹Шомуродов Равшан
Турсункулович
²Прудникова Ангелина
Аркадьевна

¹Доцент кафедры “Естественных, технических и социально-гуманитарных наук”, к.э.н. Филиала Федерального Государственного бюджетного учреждения высшего образования “Национальный исследовательский университет Московского Энергетического института” в городе Ташкенте. ²Студентка кафедры “Естественных, технических и социально-гуманитарных наук” Филиала Федерального Государственного бюджетного учреждения высшего образования “Национальный исследовательский университет Московского Энергетического института” в городе Ташкенте.

Аннотация Annotation

В статье проанализированы взгляды ученых экономистов о сущности и роли монетарной политики в обеспечении экономического роста, особенности, недостатки и преимущества, проблемы прямых и косвенных инструментов монетарной политики в развитых странах. Также, рассмотрены актуальные проблемы современной монетарной политики, сформулированы научные выводы, предложения и рекомендации авторов.

The article analyzes the views of academic economists on the essence and role of monetary policy in ensuring economic growth, features, disadvantages and advantages, problems of direct and indirect instruments of monetary policy in developed countries. Also, current problems of modern monetary policy are considered, scientific conclusions, proposals and recommendations of the authors are formulated.

Ключевые слова: Key words:

монетарная политика, инфляция, денежная масса, резервные деньги, спрос на деньги, предложение денег, ставка рефинансирования, прямые инструменты, косвенные инструменты, валютный курс, стабильность цен, дефицит бюджета.

monetary policy, inflation, broad money, reserve money, demand for money, supply of money, refinancing rate, direct instruments, indirect instruments, exchange rate, price stability, budget deficit.

Введение.

Опыт развитых стран показывает, что обеспечении стабильного и устойчивого экономического роста экономики является одним из приоритетов социально-экономического развития любого государства. По этой причине в условиях спада мировой экономики в результате воздействия различного рода экономических кризисов, вопрос эффективного обеспечения экономического

роста является весьма актуальным практически для всех стран.

Процессы глобализации и объективная многогранность современных финансовых рынков формируют новые угрозы и риски, игнорирование которых приводит к развитию кризисных явлений и делает аналитические инструменты монетарной политики неадекватными стремительно меняющимся реалиям. В условиях глобализации изменились и

экономические условия развития экономики многих стран, и структура, и значимость экономических угроз. В результате основы монетарной политики в национальных экономиках также требуются дополнительные переосмысления в целях обеспечения защиты национальных интересов и устойчивого развития стран на долгосрочную перспективу.

При рассмотрении подобного вопроса для каждой страны важным является определение места и роли всех элементов единой государственной экономической политики, включая монетарную политику с учетом особенностей ее механизмов и инструментов. В этой связи целесообразно более подробно остановиться на следующих аспектах:

– как проводимая сегодня монетарная политика поддерживает общую экономическую политику и способствует созданию предпосылок для возвращения к высоким устойчивым темпам экономического роста;

– какие существуют перспективные направления совершенствования монетарной политики для повышения эффективности ее вклада в развитие экономики в будущем.

Фискальная, выступающая основой любого государства, является стержневым звеном финансовой безопасности. Но поскольку фискальная политика используется для перераспределения ВВП, оборот материальных ценностей и вновь созданная стоимость находятся в сферах монетарной и валютной политики, которые тесно связаны между собой и являются неотъемлемыми частями экономической политики государства. В развитых странах валютная политика объединена в монетарную политику в связи с тем, что их проводником выступает центральный банк, осуществляющий как внутреннюю политику в рамках монетарной, так и внешнюю в рамках валютной сферы.

Необходимо отметить, что в истории мировой экономики наблюдались различные макроэкономические и финансовые проблемы, а также отдельные кризисы экономического и финансового характера. Для решения этих проблем правительством каждой страны была разработана и осуществлена программа макроэкономической стабилизации экономики.

Развитые страны, такие как США, Япония, Германия, Канада, Италия, Франция имеют огромный теоретический, методологический и практический опыт по разработке, прогнозированию, осуществлению и совершенствованию методов, инструментов и рыночных механизмов монетарной политики. Кроме того, анализ передового опыта развитых стран показывает, что для обеспечения экономического роста монетарная политика и её инструменты совершенствовалась под влиянием различных инновационных идей.

Глобализация мировой экономики кардинальным образом изменила процессы развития экономики, банковской системы, финансового рынка, в том числе валютного и рынка ценных бумаг, инструментов, методов монетарной политики, в частности, придав им инновационную направленность. В условиях глобализации в международной банковской практике прослеживаются коренные изменения в финансово-банковской системе, в монетарной политике с учетом цифровых технологий.

В настоящее время во многих странах не нашли своего научного и практического решения ряд макроэкономических и монетарных проблем. В частности, спад производства, снижение экспортного потенциала, рост уровня безработицы, внешнего долга, дефицита государственного бюджета и дефицита платёжного баланса. Решение этих сложных взаимосвязанных проблем

зависит от качества разработанных конкретных мер и программы стабилизации экономики правительств всех стран.

Обзор литературы.

По заключению М.Фридмена, Центральный банк имеет достаточные возможности для регулирования предложения денег, и при этом инфляция не является многофакторным процессом [1].

Данное заключение основывается на том, что Центральный банк, используя политику открытого рынка и дисконтных операций, может управлять денежной массой и процентными ставками.

Ф.Мишкин утверждает, что, “операции открытого рынка – самый важный инструмент монетарной политики, так как они позволяют управлять процентными ставками и монетарной базой, определяющими объем денежной массы” [2].

Действительно, покупка ценных бумаг Центральным банком на открытом рынке увеличивает резервы банковской системы и монетарную базу, что ведет к росту предложения денег и снижению краткосрочных процентных ставок.

По мнению В. Юровицкого, в условиях отсутствия обязательного резервирования все исходные, эмиссионные деньги являются активными, следовательно, кредитная деятельность коммерческих банков приведет к росту депозитов [3].

Маккаллум утверждает, что спрос на деньги является нестабильным, поэтому основным инструментом денежно-кредитной политики является процентная ставка Центрального банка [4].

Вопросы совершенствования монетарной политики были исследованы, и соответствующие выводы были сформулированы в научных трудах таких зарубежных ученых-экономистов, как: Ж.Кейнс, М.Фридмен [5], И.Фишер,

Ж.Тобин, Э.Долан, О.Лаврушин [6], Мартин Боденштейн [7], Итаи Агур [8], Навой А., Косой А., Белоглазова Г., Ван-Хуз Д, Кейнс Дж., Абрамова М., Лаврушин О., Афанасьева О., Смирнова О., Миллер Р, Моисеев С, Хесус У, Мишкин Ф [9].

Например, С. Моисеев в своих научных трудах анализировал такие актуальные вопросы монетарной политики, как обеспечение стабильности национальной валюты, таргетирование предложения денег и целевой показатель инфляции и сформулировал соответствующие выводы.

Отдельные теоретические и практические аспекты монетарной политики нашли свои отражения в научных трудах узбекских ученых-экономистов – А.Вахабова [10], А.Омонова, Т.Коралиева, Б.Душаева [11], О.Намозова [12], Т.Бобакулова [13], Р.Шомуродова [14].

Например О.Намозов в качестве обязательного условия укрепления денежной системы предлагает внедрение инфляционного таргетирования. Р.Шомуродов впервые в среде ученых экономистов Узбекистана изучал инструменты монетарной политики, выделив их на прямые и косвенные инструменты. А также раскрыл их сущность, особенности, преимущества и недостатки. Б.Душаев предлагает совершенствовать регулирование предложения денег путем развития практики использования инструментов монетарной политики.

Анализ и результаты.

Исследование экономики, монетарной и фискальной политики, финансовой системы развитых стран показывает, что проблемы финансового и макроэкономического характера в мировой экономике имели циклический характер. На наш взгляд, эти проблемы будут появляться в различной степени в зависимости от изменения мировой конъюнктуры, ослабления и нарушения

финансовой дисциплины в отношениях между странами, а также с возникновением неожиданных для человечества различного рода новых пандемий и эпидемий, не наблюдавшихся в истории мировой экономики.

Также анализ экономики развитых стран показывает, что монетарная политика играет важную роль в обеспечении стабильности цен, национальной валюты, экономического роста, макроэкономической и финансовой стабильности. Обеспечивая стабильность цен, монетарная политика создает условия, способствующие экономическому росту, укреплению ликвидности банковской системы, макроэкономической и финансовой стабильности в стране.

Монетарная политика – совокупность методов, инструментов и мер, направленная на обеспечение стабильности национальной валюты, платежного баланса, цен, предложения денег, финансового рынка, экономического роста, инвестиционной активности, макроэкономической и финансовой стабильности в экономике.

Монетарная политика также способствовала и играла важную ключевую роль в решении сложных макроэкономических и финансовых проблем, связанных с возникновением различных кризисов экономического, финансового, политического, социального и системного характера, различного рода эпидемии и пандемии, наблюдавшиеся в мировой истории.

Монетарная политика является в качестве определяющего фактора поддержки реального сектора и инструмента обеспечения экономической безопасности любой страны в целом. Целью монетарной политики является поддержание финансовой активности и устойчивого развития экономики. В период кризиса инструменты монетарной политики используются для

стимулирования экономической активности, роста инвестиций, смягчения последствий падения показателей. Поэтому, во всех странах регулярно совершенствуются модели, методы, методология, механизмы и инструменты монетарной и фискальной политики.

Совершенствование методов и монетарных инструментов является обязательным условием повышения эффективности монетарной политики. Поскольку хранение денежных средств в качестве установленной нормы банковского резервирования приводит к уменьшению денежной массы, а при проведении политики снижения ставки рефинансирования кредит становится более дешевым и доступным для всех, в результате этого увеличиваются объемы инвестиционных кредитов коммерческих банков.

Поэтому в настоящее время в мировой экономической практике широко используются косвенные инструменты монетарной политики. К ним можно отнести операции на открытом рынке, дисконтную политику, обязательные резервные требования, операции по РЕПО, рефинансирование коммерческих банков, ломбардный механизм, валютные свопы, кредиты овернайт, кредитный аукцион и другие. Эти инструменты позволяют центральным банкам проводить эффективную монетарную политику, которая способствует обеспечению устойчивости цен и экономическому росту, укреплению макроэкономической и финансовой стабильности.

Традиционным инструментом монетарной политики является политика обязательных резервов Центрального банка. Через изменение резервной нормы можно менять размер денежной массы страны. Однако политика обязательных резервов является административным инструментом, сила воздействия которого через мультипликатор значительна.

Необходимо подчеркнуть, что изменение учетной ставки Центрального банка рассматривается как сигнал об изменении вида монетарной политики. При этом повышение учетной ставки сигнализирует о начале проведения рестрикционной монетарной политики.

Третьим инструментом монетарной политики является политика открытого рынка. Данный инструмент предполагает куплю-продажу Центральным банком государственных ценных бумаг.

Опыт развитых стран показывает, что активные операции на открытом рынке с целью регулирования ликвидности коммерческих банков невозможны при отсутствии у коммерческих банков заинтересованности в приобретении государственных ценных бумаг. Для формирования этой заинтересованности уровень дохода по ним не должен быть ниже дохода по основным активным операциям.

В научных трудах известных ученых-экономистов часто встречается мнение о том, что не менее важным инструментом монетарной политики является валютная политика. В рамках валютной политики Центральные банки выполняют три вида валютных операций: валютная интервенция, обслуживание внешнего долга Правительства, управление официальными золотовалютными резервами. Совершенствование методов и инструментов монетарной политики позволяет обеспечить стабильность цен, национальной валюты, процентных ставок, ликвидности банковской системы и денежного рынка, экономического роста и тем самым способствует повышению стабильности макроэкономической и финансовой стабильности.

Следует отметить, что в целях обеспечения устойчивого экономического роста и финансовой стабилизации в экономике в конце 70-х и в начале 80-х годов прошлого века промышленно

развитые страны постепенно отказались от прямых инструментов монетарной политики. В частности, (включая кредитный контроль, лимиты процентных ставок, а иногда и предоставление целевых кредитов) и перешли к (рыночным) косвенным инструментам, таким как операции на открытом рынке, механизмы переучета векселей и резервные требования.

Потому что в это время у промышленно развитых странах постепенно накопились множество взаимосвязанных макроэкономических и финансовых проблем. Кейнсианская теория не смогла найти ответа на эти макроэкономические проблемы. Взамен на этой теории вышла в свет новая - Нео кейнсианская теория – монетаризм, основанный на регулирование предложения и спроса денег основе инструментов монетарной политики. В то время как в развитых, так и в развивающихся странах господствовал огромный дефицит госбюджета, более того, неравномерные темпы роста денежной массы, резервных денег, кредитов вызвало нестабильности цен и неустойчивости экономического роста.

Необходимо отметить, что в большинстве зарубежных стран процесс перехода на полное использование косвенных инструментов в рамках монетарной политики был постепенным. Канада отказалась от прямых инструментов в 1967 году. США также уже давно используют в основном косвенные инструменты, хотя некоторые прямые ограничения кредита использовались до конца 80-х годов.

Огромный дефицит государственного бюджета, нехватка финансовых ресурсов на покрытие государственных расходов, рост давление на денежно-кредитную политику Центральным банком Правительством, рост внешнего государственного долга, снижение экономической активности и

экспортного потенциала, а также неравномерность темпов роста денежной массы вызвало высокую инфляцию и

нестабильности экономического роста, как в развитых, так и в развивающихся странах (Рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика дефицита бюджета в развитых странах, в% к ВВП за 1976-1990гг¹

Из рисунка 1 видно, что ситуация в бюджетной сфере на протяжении многих лет, начиная с 1976 года по 1990 год заметно ухудшалась. Это оказало давление на монетарную политику создавая дисбаланс между спросом и предложением денег через покрытия бюджетный дефицит за счет кредитов Центральных банков зарубежных стран. В 1976 году темпы роста денежной массы составили в Италии 22,4%, во Франции -14,1%, в США - 13%, в Канаде - 18,4%, в Японии -15,2%, в Германии - 10,6%, в Великобритании - 9%. Темпы роста денежной массы в развитых странах в начале 1976 года составил в среднем 14,9% и к концу 1990 года она снизилась до 10,4%. Использование промышленно развитыми странами рыночных методов и инструментов монетарной политики позволили повышать эффективность

монетарной политики и стабилизации экономики.

Необходимо отметить, что прямые инструменты позволили резко снизить темпы роста денежной массы и объемы кредитования. В частности, прямые инструменты в виде кредитных лимитов используются в основном в отношении балансов коммерческих банков, а большинство косвенных инструментов используется в целях улучшения состояния баланса центрального банка.

Следовательно, что в большинстве стран Западной Европы процесс перехода на полное использование косвенных инструментов в рамках денежно-кредитной политики был постепенным. Канада отказалась от прямых инструментов в 1967 году. США также уже давно используют в основном косвенные инструменты, хотя

¹ Рисунок создан авторами на основе данных МВФ. www.imf.org

некоторые прямые ограничения кредита использовались до конца 80-х годов. Ниже на таблице 1 приведены прямые и

косвенные инструменты монетарной политики.

Таблица 1. Методы проведения монетарной политики²

Прямые инструменты	Косвенные инструменты
<i>Ограничение процентных ставок</i>	<i>Операции на открытом рынке</i>
<i>Целевые кредиты</i>	<i>Обязательные резервы</i>
<i>Ограничение лимита кредитования для каждого банка</i>	<i>Валютные свопы и операции по покупке и продаже</i>
<i>Установление норм учета для каждого банка и прочие</i>	<i>Механизм краткосрочных депозитов</i>
	<i>Кредитные аукционы</i>
	<i>Механизмы ломбарда и овердрафта</i>

Из таблицы 1 видно, что, прямые инструменты имеют меры административного характера, они предназначены установление или ограничение цен (процентные ставки) или количества (кредит), а косвенные инструменты воздействуют через рынок и влияют на спрос и предложение.

В экономике промышленно развитых стран постепенной переход от использования прямых - административных методов и инструментов монетарной политики к рыночным механизмам, методам и инструментам имело свои причины. Потому что, экономическая ситуация в этих странах особенно ухудшалась в 1976 году, когда дефицит госбюджета в некоторых странах составило более 10% по отношению к ВВП. В частности, в Италии-11,3%, Португалии-10,5%, Ирландии-10,1%, Великобритании-5,7%, Японии-5,5%, США и Новой Зеландии свыше 4,4%, Австрии и Австралии более 4,7%, Канаде-3,1% и в Германии-2,8%. Несмотря проводимые меры, эти страны сразу не смогли уменьшить дефицит бюджета к 1990 году, который составил в среднем 4,7% за 1976-1990 гг.

Начиная с 1990 годов в экономике зарубежных стран используют

исключительно рыночные методы и инструменты денежно-кредитной политики. Также страны СНГ и другие страны с переходной экономикой также используют косвенные инструменты при осуществлении монетарной политики.

Косвенные инструменты называют также рыночными инструментами, поскольку они, как правило, используются для того, чтобы менять уровень банковских резервов в ходе проведения операций с банками и небанковскими учреждениями по рыночным ценам и на добровольной основе. Выбор тех или иных рыночных инструментов зависит от конкретных условий рынка, на котором проводится денежно-кредитные операции.

Также, косвенные инструменты монетарной политики обладают ряд определёнными преимуществами:

- они позволяют гораздо более гибко проводить монетарную политику;
- освобождают процесс распределения финансовых ресурсов от государственного вмешательства;
- способствуют развитию финансовых рынков и эффективному выполнению посреднической роли финансовыми учреждениями;

² Таблица создан авторами на основе исследования.

- служат повышению эффективности капиталовложений и увеличению объема финансовых сбережений.

Необходимо отметить, что косвенные инструменты монетарной политики позволяют Центральным банкам повышению эффективности монетарной политики. Это прослеживается в обеспечении стабильности национальной валюты и цен, достижении экономического роста, макроэкономической и финансовой стабильности.

Зарубежные ученые экономисты Итаи Агур и Мария Демертз в своих исследованиях в 2019 году о влиянии процентной политике к макропруденциальной политике, в частности, “... снижение процентной ставки ухудшает финансовую стабильность” [15]. В этом исследовании ученые подчеркивают об отрицательном влиянии на финансовую стабильность политику дешевых денег. Но на практике для достижения макроэкономической стабильности применялись и политика дорогих денег.

Также, зарубежные ученые экономисты Мартин Боденштейн и Жунзу Захо в исследованиях опубликованный 2019 году научной статье под названием “Труд, заработная плата и оптимальная монетарная политика” по вопросам о взаимосвязи и влиянии труда, заработной платы и инфляции в частности говорят: “Стабилизация инфляции и заработной платы с оптимальной политикой отражают высоких расходов, связанных с общественным обеспечением и небольшим

колебаниям имперических моделей” [16]. На наш взгляд, в этой исследовании ученые экономисты подчеркивают, что стабилизация инфляции и заработной платы, следовательно, требует больших расходов.

Необходимо отметить, что инфляция является ключевым экономическим показателем, который может пролить свет на общее финансовое положение стран по всему миру. МВФ, который измеряет инфляцию по странам в 2022 году, выявил несколько интересных тенденций и закономерностей.

Региональные различия в уровнях инфляции также существуют. По таким причинам, как политическая нестабильность, неадекватная инфраструктура и частые природные катастрофы (например, засухи), в африканских странах уровень инфляции часто выше, чем в остальной части земного шара. Благодаря надежной макроэкономической политике и благоприятным глобальным финансовым условиям, в нескольких европейских странах уровень инфляции один из самых низких в мире. Зимбабве, Венесуэла, Судан, Турция, Аргентина, Шри-Ланка, Литва, Эстония, Украина, Молдова, Суринам, Гана, Гаити, Сьерра-Леоне, Ангола, Нигерия и Малави входят в число 20 стран с самыми высокими показателями инфляции в 2023 году, по данным МВФ. В Зимбабве был самый высокий уровень инфляции - 284,94%, за ней следовала Венесуэла с показателем 210% [17].

Таблица 2. Топ-10 стран с самым низким уровнем инфляции в 2023 году в%³

Рейтинг	Страна	Уровень инфляции
1	Китай	-0,1
2	Швейцария	1,6
3	Саудовская Аравия	2,0
4	Испания	2,6

³ Таблица составлена авторами на основе данных сайта *List of Countries by Inflation Rate 2023* www.turbopages.org

5	Нидерланды	3,0
6	Япония	3,2
7	Индонезия	3,27
8	Южная Корея	3,4
9	США	3,7
10	Канада	4,0

Таким образом, инфляция может иметь как положительные, так и отрицательные экономические последствия. Напротив, умеренная инфляция может стимулировать экономический рост за счет увеличения потребительских расходов, стимулирования инвестиций и снижения долговой нагрузки. Высокая или неустойчивая инфляция, с другой стороны, может сдерживать экономический рост из-за снижения покупательной способности потребителей, усиления неопределенности и повышения процентных ставок. В тяжелых условиях гиперинфляция может привести к обесцениванию валюты, как это наблюдается в Зимбабве и Венесуэле.

Мировая экономика в настоящее время продолжает расти и стремительно развивается. Происходит рост во всех секторах экономики по странам мира. Но за последние 3-4 года из-за влияния последствий пандемии коронавируса COVID-19 и другие макроэкономические проблемы, уровень инфляции заметно увеличились. Обычно годовой уровень инфляции в развитых странах колебались в диапазоне 0-3 процента. Из-за вышеперечисленных макроэкономических проблем, этот показатель увеличился в среднем два раза. Но, благодаря принятых Правительством многих развитых и развивающихся стран, уровень инфляции в 2023 году заметно снизились.

Для управления инфляцией центральные банки и правительства используют ряд тактик, включая установление процентных ставок, управление денежной массой и принятие фискальной политики. С другой стороны, найти правильный баланс между

предотвращением инфляции и стимулированием экономического развития - сложный вопрос.

По результатам исследования теоретических основ и опыта развитых стран использования инструментов монетарной политики сформулировали следующие научные выводы:

1. Развитые страны имеют огромный теоретический, методологический и практический опыт разработке, прогнозированию, осуществлению и совершенствованию методов, инструментов и рыночных механизмов монетарной политике. Кроме того, анализ передового опыта развитых стран показывает, что монетарная политика совершенствовалась под влиянием инновационных идей.

2. Монетаризм основывается на понятии, что рыночная экономика является внутренняя стабильная система. Возникающие всякие негативные явления в ней - это результат неправильного вмешательства государства. Поэтому необходимо минимизировать такого вмешательства. Также существует сильная взаимосвязь между денежной массой в обращении и номинального ВВП, чем взаимосвязи между инвестицией и ВВП.

3. Из мировой экономической практики известно, что на спрос и предложение денег влияют в основном два фактора: номинальный объем ВВП и процентная ставка. По этим факторам были проведены различные монетарные и макроэкономические анализы учеными экономистами всех стран и сделаны соответствующие выводы, а также предложения.

4. Монетарная политика способствовала и играла важную ключевую

роль в решение сложных макроэкономических и финансовых проблем, связанные с возникновением различных кризисов экономического, финансового, политического социального и системного характера, различного рода эпидемии и пандемии, наблюдавшиеся в мировой истории. Поэтому, регулярно совершенствуется модели, методология, методы, механизмы и инструменты монетарной политики.

5. Главная задача разработки и реализации центральным банком денежно-кредитной политики состоит в том, чтобы добиться максимально возможного равновесия денежного рынка и поддержать баланс между количеством денег в обращении и потребностью в них. На наш взгляд, проблема экономических циклов, выделяемых в экономической теории, имеет самостоятельное значение и связана с вопросами макроэкономической и финансовой сбалансированности.

Список литературы.

1. Фридмен М. Если бы деньги заговорили... Пер. с англ. – М.: Дело, 1999. – С. 132-134.
2. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2014. – С. 483.
3. Юровицкий В. Эволюция денег: денежное обращение в эпоху изменений. М.: Гросс Медиа, 2005. – С. 96.
4. McCallum, B.T. Robustness Properties of a Rule for Monetary Policy. - Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 29, 1988. - P. 173-203.
5. Фридман М. Если бы деньги заговорили... Пер. с англ. – М.: Дело, 1999. – С. 132-134. Лаврушин О.И., Банковский менеджмент. Учебник. – М.: КНОРУС, 2010. – 560 стр.
6. Лаврушин О.И., Банковский менеджмент. Учебник. – М.: КНОРУС, 2010. – 560 стр.
7. Itai Agur, Maria Demertzis. Will macroprudential policy counteract monetary policy's effects on financial stability? North American Journal of Economics and Finance 48 (2019) 65-75.
8. Martin Bodenstein, Junzhu Zaho. Employment, wages and optimal monetary policy. Journal of Monetary Economics. February 14, 2019.
9. Мишкин Ф.С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. Пер. с англ. – М.: И.Д. ООО «Вильямс», 2013. – 880с.
10. Вахабов А.В. Обеспечение стабильности банковской системы в условиях кризиса//Экономический вестник Узбекистана. – Ташкент, 2009. - №4 – 24-с.;
11. Омонов А.А., Коралиев Т.М. Деньги, кредит и банки. Учебник. – Тошкент: Iqtisod-Moliya, 2012. – 324 с.;
12. Намозов О.Ш. Монетарная политика в переходной экономике: концептуальные подходы и программные направления. Автореф. дисс. на соис. уч. ст. д.э.н. – Ташкент, 2001. – 39 с.;
13. Бобакулов Т.И. Проблемы обеспечения стабильности курса национальной валюты и пути их решений. Автореф. дисс. на соис. уч. ст. д.э.н. – Ташкент: БФА, 2008. – 33с.
14. Шомуродов Р.Т. Пути совершенствования монетарных инструментов в банковской системе. Автореф. дисс. на соис. уч. ст. к.э.н. – Ташкент, 2004. – 19 с.;
15. Itai Agur, Maria Demertzis. Will macroprudential policy counteract monetary policy's effects on financial stability? North American Journal of Economics and Finance 48 (2019) 65-75.
16. Martin Bodenstein, Junzhu Zaho. Employment, wages and optimal monetary policy. Journal of Monetary Economics. February 14, 2019.
17. List of Countries by Inflation Rate 2023 (turbopages.org).